

(GT7 - Territórios de Memória)

Vozes que Circulam: A Iniciativa de um Sistema Único de Cultura Circular em Maricá

Dr. Sady Bianchin (Secretaria de Cultura e das Utopias de Maricá - RJ)

Mes. Isis Macedo (Secretaria de Cultura e das Utopias de Maricá - RJ)

Lorena Leal (Secretaria de Cultura e das Utopias de Maricá - RJ)

RESUMO

Quatro distritos, 362 km², inúmeras memórias, histórias e identidades, uma só cidade: Maricá. Como valorizar, gerar conexão, escuta, participação na produção e promoção da cultura e dos nossos patrimônios? Este é o desafio da Secretaria de Cultura e das Utopias, que lança ainda em 2025 seu Sistema Único de Cultura Circular, o SUCC. Visando fomentar cada espaço material e imaterial de cultura, através da participação comunitária, na conservação e manutenção de suas memórias, transmitidas oralmente ou a partir de objetos, lugares... Respeitando as especificidades de cada voz que circula na cidade, serão desenvolvidas as seguintes atividades e projetos: criação de inventário participativo; expedições culturais, promovendo intercâmbio entre moradores, memórias e afetos; educação patrimonial; agenda cultural integrada; mostras fotográficas itinerantes; criação do Selo do Patrimônio Cultural Maricaense; além do mapa do patrimônio afetivo, que integrará de forma física e virtual todos os espaços e dados levantados durante o inventário.

Palavras-chave: Maricá; Patrimônio Cultural; Arte, Sustentabilidade.

ABSTRACT

Four districts, 362 km², countless memories, stories and identities, one city: Maricá. How to value, create connection, listening, participation in the production and promotion of culture and our heritage? This is the challenge of the Department of Culture and Utopias, which will launch, still in 2025, its Unified Circular Culture System or just "SUCC". Aiming to foster each material and immaterial cultural area, through community participation, in conservation and maintenance of its memories, passed down orally or through objects, places... Respecting the specificities of each voice circulating in the city, the following activities and projects will be developed: creation of a participatory inventory; cultural expeditions, promoting exchange between residents, memories, and affections; heritage education; integrated cultural agenda; traveling photographic exhibitions; creation of the Maricá Cultural Heritage Stamp; in addition to the map of affective heritage, which will physically and virtually integrate all the spaces and data collected during the inventory.

Key-words: Maricá; Cultural Patrimony; Art; Sustainability.

INTRODUÇÃO

Situada na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, a cidade de Maricá carrega

uma história marcada por transformações econômicas, que ao longo de séculos molda as relações entre os habitantes, com diferentes aspectos que compõem no município uma relação mútua entre economia e cultura, andando lado a lado no caminho que leva às especificidades do local.

Desde meados dos anos 2010 (PEREIRA; SIQUEIRA; SENRA & COSTA, 2020), a Prefeitura de Maricá investe massivamente em políticas públicas, sendo as mais conhecidas o Passaporte Universitário, que concede bolsas integrais de ensino superior; a Moeda Mumbuca, que garante um valor em crédito para ser utilizado em estabelecimentos dentro da cidade e os Vermelhinhos, ônibus municipais gratuitos que levam os passageiros de ponta a ponta do território. Além disso, os investimentos de cultura e turismo impulsionaram o município a ponto de subir para a categoria B no Mapa do Turismo (MARICÁ, 2024), resultado de investimentos públicos nesse setor.

Como resultado do desenvolvimento local, o número de habitantes tem crescido exponencialmente (IBGE, 2022). Junto a isso, tais elementos de desenvolvimento econômico revelam um grande sentimento de pertencimento e orgulho local, presente em antigos e novos moradores, que são conhecidos por serem verdadeiros embaixadores da “marca da cidade” (CASAIS e MONTEIRO, 2019) toda vez que divulgam a cidade e suas políticas ou quando proferem a famosa frase: “Maricá é meu país!” a plenos pulmões.¹

O principal desafio da Secretaria de Cultura e das Utopias envolve englobar propostas voltadas para a valorização, preservação e divulgação do território e das pessoas que o compõem. Por isso, ainda em 2025, o Sistema Único de Cultura Circular, o SUCC, será lançado como produto de uma análise baseada, principalmente, nos resultados do fomento da economia criativa no município.

De acordo com a diretriz 15 do Brasil Criativo, um dos principais pontos para a Política Nacional de Economia Criativa é o

fortalecimento da dimensão econômica das políticas do Sistema MinC nas áreas: do patrimônio cultural; dos museus; do audiovisual e indústria do cinema; da diversidade cultural; do livro e da leitura; das artes; das expressões culturais

¹ Expressão imortalizada através do Samba Enredo da GRES União de Maricá, em 2023, "Maricá é meu país!".

negras; e da cultura digital (BRASIL, 2024).

Pensar em uma cidade que tem como base a expansão de políticas que permeiam o conceito de economia criativa é pensar em investimento cultural. É nesse sentido que são destacados meios de fomentar essa participação, no caso de Maricá, com projetos que envolvam a Prefeitura e secretarias relacionadas.

Atualmente, a cidade mantém ativos uma série de equipamentos públicos culturais, que tombados ou não, comportam o núcleo patrimonial. Estão, entre eles, o Cinema Público Municipal (Cine Henfil), situado no Centro do distrito sede, o Museu Histórico de Maricá e o Museu Casa Darcy Ribeiro. Por serem mantidos pelo setor público, não existe cobrança, por exemplo, para ingressar nesses locais. Apesar disso, a movimentação constante do público local e externo contribuem para a expansão da economia criativa, que envolve gastronomia, feiras, exposições, e afins. Por isso, sobre a importância do fomento por esse tipo de economia,

as indústrias criativas não operaram isoladamente. Elas estão no centro de uma rede de conexões com outros setores industriais e são uma fonte de inovação para as demais economias, principalmente por meio do design, do branding e da publicidade, tendo um papel importante a desempenhar nas áreas urbanas com a regeneração e a coesão da comunidade (ALMEIDA, p. 10)

Nesse sentido, como pensar uma cidade que consegue promover políticas públicas e fomento à economia criativa, onde os acessos são gratuitos e os equipamentos, em sua maioria, são públicos? Como pensar em um lugar onde, para visitar aparelhos, projetos e programas culturais não se paga passagem no transporte público e nem ingresso? Como imaginar cursos e oficinas que regularmente recebem novos alunos, estes moradores de Maricá, para frequentarem aulas de música, dança, teatro, cinema, dentre outras linguagens artísticas, sem necessidade de investimento mensal em instituições privadas?

Ao buscar no dicionário o significado de “utopia”, encontra-se a seguinte definição: “Sistema ou plano que parece irrealizável. Fantasia, quimera ou sonho” (PRIBERAM, 2025). Mesmo que essa palavra faça alusão a algo que não é possível concluir, no conceito institucional apresentado pela Prefeitura de Maricá (2025), afirma que a expectativa é de que sejam

inauguradas e mantidas uma série de políticas públicas que atravessam o sentido do “inacabado” ou “impossível”.

A possibilidade de concretizar uma ideia julgada “utópica”, como foram os principais projetos que fazem de Maricá berço de diversas políticas públicas municipais, traz à tona o conceito de “cidade das utopias”. Uma das bases para essa definição vem das ideias de Darcy Ribeiro² (1995), que em debate com o psicanalista Rubem Paiva para a TV-PUC SP afirmou que a “Utopia é um pensamento concreto da coisa que se pode fazer a partir da realidade concreta e que precisa ser transformada.” É ainda nesse sentido de concretizar o que for possível, com os recursos e acessos atribuídos à cidade, que vem a necessidade de criar um sistema único e que atenda a cultura de forma geral, mas que também saiba distinguir, especificar e tratar as diferentes abordagens desse meio.

POLÍTICAS DE ENCANTAMENTO: CULTURA VIVA COMO INSPIRAÇÃO DO SUCC

Lia Calabre (2024) utiliza-se de trechos da obra de Vich (2014) para enfatizar que uma política cultural democrática deve abrir espaço para a população, especialmente a minorizada e marginalizada socialmente, representar-se a si mesma e ressignificar sua atuação política para um lugar de protagonista das suas histórias e patrimônios frente à esfera pública. Já Canclini (CALABRE, 2024) fala sobre o princípio de uma construção integrada, uma processo de dupla via, onde gestão pública e sociedade civil atuam conjuntamente, visando responder às necessidades de determinada população. As políticas culturais têm um enorme poder de transformação, quando realizadas nos e com os territórios; valorizando a diversidade ali presente, possibilitando a criação de novos imaginários sobre si mesmos e sobre a cultura que representa cada identidade, muitas vezes marginalizadas.

Amparado na **Política Nacional Cultura Viva**, que entende os agentes culturais, os pontos de cultura, artistas, professores e militantes enquanto parceiros diretos e os convoca à

² O antropólogo, educador e político Darcy Ribeiro viveu os últimos anos de sua vida em Maricá, no bairro de Cordeirinho em uma casa projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer que atualmente comporta o Museu Casa Darcy Ribeiro.

atuação colaborativa; o **Sistema Único de Cultura Circular - SUCC**, surge em Maricá como resposta à uma inquietude frente às demandas provenientes das equipes museais, dos artistas, moradores, artesãos, empreendedores locais e principalmente da sociedade civil, muitas vezes colocada de forma periférica nos projetos de gestão cultural.

Este grande programa tem caráter não centralizador, mas sim fomentador, de cada espaço material e imaterial; da participação comunitária, na comunicação, conservação e manutenção de suas memórias; respeitando as especificidades de cada uma das vozes que circulam na cidade. Composto por diversos projetos, ações e ferramentas, o SUCC visa integrar sociedade civil e o poder público, dando dimensão aos patrimônios e fazeres culturais que acontecem nos quatro cantos, os quatro distritos, da cidade de Maricá, no Rio de Janeiro; entendendo cada indivíduo enquanto potencial agente cultural.

ESCUITA É A BASE

O processo de escuta, de **diálogo**, tem um lugar central no Sistema Único de Cultura Circular e em todos os programas e ações que dele derivam. Através da escuta, da vivência dos territórios, é possível conceber e realizar um trabalho em redes. Portanto, para além de uma primeira etapa, é um processo que se faz presente ininterruptamente. O Conselho Municipal de Cultura de Maricá tem sido um ator importante na mediação entre gestão pública e sociedade civil, especialmente no que tange às diferentes linguagens artísticas.

Como estratégia de escuta, são realizadas reuniões setoriais envolvendo os atores culturais das diversas linguagens e distritos de Maricá, conhecendo melhor suas atividades, desafios, trajetórias, e formas pelas quais se pode apoiar ou projetar o que já vem sendo realizado. Um exemplo foi o Evento de Cadastramento da **Feira Maricá Mostra Cultura**³ (fevereiro, 2025), onde os artesãos foram convidados a dialogar e estreitar laços com os gestores públicos, além de preencherem um formulário de cadastro⁴ para oferta de vagas para a exposição

³ Clipping do evento: Prefeitura abre inscrições da Feira Maricá Mostra Cultura.

⁴ Neste formulário continham campos socioeconômicos que visam entender a atuação no ramo de artes e artesanato, gastronomia, além de conhecer em quais feiras aquele artesão atua, há quanto tempo, quais os desafios enfrentados, os produtos ofertados, se aceitam a moeda social Mumbuca, etc.

e vendas na Feira⁵, valorizando o artesanato enquanto importante representação da cultura local.

Outra ação é “**Secretaria Itinerante**”, uma iniciativa onde o secretário e sua equipe realizam a escuta ativa da população fora do espaço físico da Secretaria de Cultura e das Utopias, estando de fato nos territórios que compõem a cidade, entendendo as demandas voltadas ao desenvolvimento cultural. Através de atividades culturais locais e diálogos estruturados a partir de um formulário⁶ com perguntas estratégicas, são divulgadas as ações da Secretaria e seus projetos, além de promover o levantamento de atividades realizadas organicamente para elaboração da Agenda Cultural.⁷

Pretende-se resgatar e incorporar também uma iniciativa preliminar que ocorreu através do projeto de pesquisa “Museu Histórico de Maricá: Alinhando Estratégias”, onde, através da **metodologia da história oral, foram entrevistados grupos organizados da sociedade civil**, indígenas, artesãos, pescadores, artistas, etc, documentando de forma escrita e audiovisual não apenas suas histórias mas também as perspectivas para o futuro da cidade, o que proporcionou conjuntamente o fortalecimento dos laços entre a instituição museal e os cidadãos.

[...] A pesquisa constroi um acervo rico e diversificado que reflete a complexidade e a riqueza cultural do município. O processo de entrevistas permite que vozes muitas vezes marginalizadas sejam ouvidas e valorizadas. A partir das narrativas coletadas, é possível não apenas resgatar e preservar a memória histórica, mas também fomentar um diálogo sobre o futuro de Maricá. Cada depoimento é uma peça fundamental para entender as expectativas, os desafios e as aspirações de diferentes segmentos da população. Ao projetarem a cidade dos seus sonhos, os entrevistados oferecem insights valiosos que podem orientar políticas públicas e iniciativas culturais, promovendo uma Maricá mais inclusiva e representativa. (JÚNIOR; BEZERRA, 2024)

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL, PARTICIPAÇÃO POPULAR E PROJETOS

⁵ Tem polos em todos os distritos, além de estar presente também em eventos públicos, permitindo a integração com a economia solidária e economia criativa.

⁶ O formulário contém questões relativas à identificação do distrito e bairro de residência, linguagem cultural que mais consome ou gostaria que houve no bairro, interesse em informação sobre os programas e equipamentos da Secretaria de Cultura e das Utopias, sugestões e ouvidoria, classificação de o cidadão é artista ou fazedor de cultura e se gostaria de compartilhar sua agenda com a equipe para posterior publicação, etc.

⁷ Inaugurada no distrito de Ponta Negra em março de 2025 durante o evento “Som de Ponta”, a Secretaria Itinerante está prevista para acontecer uma vez por mês em cada um dos 4 distritos de Maricá, democratizando a escuta e entendendo as especificidades e potencialidades artísticas e culturais de cada território.

Memória, identidade e patrimônio são três conceitos aplicados na prática e presentes na existência de qualquer cidadão, compondo diversas esferas do cotidiano e atuando sobre as experiências de vida (FILHO e NOGUEIRA, 2020, p. 4). Portanto, outro projeto do SUCC é o de **Educação Patrimonial**, desenvolvido a partir de metodologias referenciadas na Educação Popular de Paulo Freire e na Museologia Social⁸.

Segundo o IPHAN (2014), a Educação Patrimonial é constituída através de todos os processos educacionais formais ou não formais, permanentes e sistemáticos construídos coletivo e democraticamente por meio da participação ativa e efetiva das comunidades detentoras, produtoras dos referidos patrimônios culturais. (MACEDO, LEAL, 2025, p. 6).

Este projeto é realizado através de eixos, tendo: cursos de formação inicial em educação patrimonial para os jovens do município visando formação de novos Educadores Patrimoniais; ações de sensibilização com os artistas, grupos de fazedores de cultura e representantes patrimônios nos quatro distritos visando maior integração também com o desenvolvimento do turismo na cidade; e oficinas de educação patrimonial com os alunos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental em **parceria** com a Secretaria Municipal de Educação de Maricá.

O eixo de atuação junto às escolas foi o primeiro a ser iniciado, visto que os outros dependem de mapeamento prévio - em execução. Outro fator relevante para dar início ao projeto a partir das escolas foi o entendimento que:

Os jovens são indivíduos dentro da sociedade, com alto potencial de articulação interpessoal e territorial, multiplicação e participação política, como define o artigo 16 do ECA⁹; e serão responsáveis por dar prosseguimento aos saberes, práticas, memórias representantes da cultura local. (MACEDO, LEAL, 2025, p.7).

Como as ações ocorrem em escolas de todo o município, percebe-se que cada grupo dá destaque a patrimônios específicos que compõem de maneira mais próxima seus cotidianos, evidenciando e **fortalecendo a diversidade cultural** existente na cidade. Exemplificando: na

⁸ Sugestão de leitura: CHAGAS, M. S. & PIRES, V. S. (2018). Território, museus e sociedade: práticas, poéticas e políticas na contemporaneidade. Rio de Janeiro, Brasil: UNIRIO; Brasília, Brasil: Instituto Brasileiro de Museus,.

⁹ Estatuto da Criança e do Adolescente

primeira edição, realizada em uma escola na região litorânea da cidade, em um bairro com forte presença de famílias tradicionais pescadoras e a poucos metros da praia, o destaque foi o Pastel de Camarão da D. Ritinha¹⁰ e seu modo de fazer enquanto patrimônio cultural imaterial.

O patrimônio cultural faz parte da vida das pessoas de maneira tão profunda que, algumas vezes, elas sequer conseguem dizer o quanto ele é importante e por quê. Mas, caso elas o perdessem, sentiriam sua falta (IPHAN, 2016, p. 8).

Uma das ferramentas da Educação Patrimonial é o **Inventário Participativo**, onde a própria comunidade é protagonista no processo de identificação e registro de suas referências culturais (IPHAN, 2016). Enquanto instrumento cultural, “aproxima e quebra barreiras entre a sociedade civil e o Estado, unindo-se no benefício da preservação do patrimônio cultural nacional” (SILVA, 2020). Através do SUCC, o Inventário Participativo será elaborado a partir de diferentes ações e metodologias, baseadas no Manual de Aplicação dos Inventários Participativos (IPHAN, 2016): oficinas de educação patrimonial junto às escolas, entrevistas com grupos organizados da sociedade civil através de reuniões preliminares com representantes das diversas linguagens artísticas e culturais, Secretaria Itinerante, pesquisa *in loco*...

Como desdobramento, será criado o **Mapa do Patrimônio Cultural Afetivo de Maricá**, inspirado na iniciativa do Mapa da Cultura¹¹ da Política Nacional de Cultura Viva, abrigado na plataforma digital do SUCC, onde os espaços, as festividades, atividades de formação, pontos de memória, grupos e mestres do saber, e projetos possam ser gerorreferenciados e ter suas atividades e programações divulgadas, com detalhes sobre a história, atuação, funcionamento, indicação de localização e contato; fomentando a divulgação e o acesso, além de viabilizar maior interação e articulação tanto dos agentes com a comunidade, quanto com a gestão pública.

¹⁰ A primeira oficina realizada neste contexto, na Escola Municipal João da Silva Bezerra, no bairro da Barra de Maricá, em 2024, teve seus resultados compartilhados através do trabalho "Pastel de camarão da Ritinha: a praia, o museu e a escola integrados através da educação patrimonial e museal", no XIV Encuentro Regional CECA LAC (2024), que posteriormente teve seu artigo integrado à Revista Educa Museu - disponível em: <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/EducaMuseo/article/view/48413>, sob a mesma autoria do presente trabalho: Isis Macedo e Lorena Leal.

¹¹ Disponível em: <https://mapa.cultura.gov.br/>

Embora o principal meio de divulgação do Mapa do Patrimônio Afetivo de Maricá¹² venha a ser através da plataforma digital do SUCC, pretende-se também a implantação de Totens ao longo de territórios culturais estratégicos no município, que sinalizem, enfocando o distrito no qual está localizado, os principais pontos de cultura da região, indicando maior detalhamento através do website, com a disponibilização de um *QR Code* que faça este direcionamento.

Ainda dentro do *website*, bem como através das redes sociais, estará contemplada uma seção da **Agenda Cultural de Maricá**, construída em caráter colaborativo, ou seja, a partir do diálogo entre a Secretaria de Cultura e das Utopias com os artistas e fazedores de cultura locais. O **Programa Maricá das Artes**¹³, criou o projeto “**Expedições Culturais**”. Através dele, alunos do Programa e a sociedade como um todo, realizam visitas a espaços e atividades culturais; especialmente aos inventariados e mapeados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Sistema Único de Cultura Circular se apresenta como um produto de uma cidade lida como utópica, onde a política pública é investida em massa, fazendo com que sejam recebidos turistas e novos moradores. Complementar a esses fatores, fez-se necessária a organização de um sistema que reúne uma série de dispositivos pensados em atingir um objetivo principal: levar o fomento à cultura, principalmente local, aos cidadãos. Essa é uma das maneiras de valorizar os patrimônios da cidade e ainda, sob a perspectiva do reconhecimento artístico e cultural, impulsionar essa ideia para o futuro.

A expectativa é de que o SUCC seja uma política pública de mobilização e encantamento

¹² Tanto o inventário participativo quanto o mapa do patrimônio cultural afetivo serão instrumentos que possibilitarão à gestão por parte da Secretaria de Cultura e das Utopias, junto ao Fórum Cultura Viva em Maricá e o Conselho Municipal de Cultural, dados importantes para fomentar as diferentes formas ação cultural a Certificação de reconhecimento enquanto Ponto de Cultura através do Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura#. Por conseguinte, os Pontos de Cultura podem ter acesso à divulgação de suas atividades em âmbito nacional e internacional, fomento, formação.

¹³ Programa criado, coordenado e mantido pela Secretaria de Cultura e das Utopias que conta com dois polos na cidade de Maricá (Centro e Itaipuaçu) e oferta cursos de diversas linguagens artísticas (música, dança, teatro, etc.) para crianças, jovens e adultos do município estudarem gratuitamente.

social, assim como o ex-Ministro Gilberto Gil (BRASIL, 2004, p.37) discursou sobre o Cultura Viva. A partir deste trabalho em desenvolvimento, onde a utopia de uma cultura circular e participativa se torna uma realidade em construção, é possível pensar na democratização de acesso a cultura maricaense, unificada em um sistema que impulsiona a economia, valoriza os saberes e artistas locais, busca maneiras de manter o patrimônio preservado e, principalmente, acolhe visitantes, moradores antigos, novos, turistas em uma cidade que cria, constroi e mantém tantos projetos e programas que um dia foram tidos como impossíveis de serem realizados.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Minc lança diretrizes da Política Nacional de Economia Criativa; nova secretaria também é anunciada. Ministério da Cultura, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/cultura/pt-br/assuntos/noticias/minc-lanca-diretrizes-da-politica-nacional-de-economia-criativa-nova-secretaria-tambem-e-anunciada>. Acesso em: 21 de abril de 2025.
- CALABRE, Lia. REVISITANDO O PROGRAMA CULTURA VIVA . In: Anais do XX ENECULT - Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura, 2024, Salvador, Bahia.
- CASAI, B. e MONTEIRO, P. *Residents' involvement in city brand co-creation and their perceptions of city Brand identity: a case study in Porto*. Porto, Portugal: Place Branding and Public Diplomacy, 2019.
- GIL, Gilberto. e FERREIRA, Juca. *Cultura pela palavra: coletânea de artigos, discursos e entrevistas dos Ministro da Cultura 2003-2010/Gilberto Gil & Juca Ferreira*. Armando Almeida, Maria Beatriz Albernaz, Maurício Siqueira, org). Rio de Janeiro: Versal, 2013.
- IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Demográfico 2022: População e domicílios: primeiros resultados. Rio de Janeiro: IBGE, 2022. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv102011.pdf>. Acesso em: 21 de abril de 2025.
- IBRAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS. Caderno da Política Nacional de Educação Museal. Brasília, DF: Ibram, 2018.
- IPHAN - INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL (Brasil). Educação Patrimonial: inventários participativos : manual de aplicação / Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional ; texto, Sônia Regina Rampim Florêncio et al. – Brasília-DF, 2016.
- JUNIOR, Walter José Moreira Dias; BEZERRA, Taísa. Capítulo 46. Escutar as pessoas, valorizar os movimentos, preservar a memória: relato de uma ação do projeto de pesquisa do ICTIM para conservação da história maricaense. In: SCHETTINI, Vitória; et al. *Sociedade em movimento: representações e memórias*. Rio de Janeiro: Chalé Editorial, 2024. 600-612
- MARICÁ. *Maricá sobe um patamar no Mapa do Turismo Brasileiro*. Prefeitura de Maricá, 19 de dezembro de 2024. Disponível em: <https://www.marica.rj.gov.br/noticia/marica-sobe-um-patamar-no-mapa-do-turismo-brasileiro/#:~:text=%E2%80%9CO%20Mapa%20do%20Turismo%20%C3%A9%20um%20instrumento,e%>

20hoje%20a%20classifica%C3%A7%C3%A3o%20sobe%20para%20B'. Acesso em: 22 de abril de 2025.

MACEDO, Isis; LEAL, Lorena. Pastel De Camarão Da Ritinha: A praia, o museu e a escola integrados através da educação patrimonial e museal. *EducaMuseo*, [S. l.], v. 4, p. 1–11, 2025. Disponível em: <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/EducaMuseo/article/view/48413>. Acesso em: 20 apr. 2025.

NOGUEIRA, Antonio Gilberto Ramos; RAMOS FILHO, Vagner Silva. Afinal, o que é patrimônio? Conceitos e suas trajetórias. In: *Curso Formação de Mediadores de Educação para Patrimônio*, v.1. Fortaleza: Fundação Demócrito Rocha, 2020.

PEREIRA, Amanda Souza; SIQUEIRA, Diego; SENRA, Lorena; COSTA, Nathan Melo. As Políticas públicas de economia solidária no município de Maricá/RJ. 2020.

PREFEITURA DE MARICÁ. [Vídeo apresentando as próximas construções da cidade previstas para o governo de Washington Quaquá]. Instagram, 3 de janeiro de 2025. 4min28s. Disponível em: <https://www.instagram.com/reel/DEXP-uuOyif/>. Acesso em: 22 abr. 2025.

PRIBERAM. *Utopia*. [2025]. Disponível em: <https://dicionario.priberam.org/utopia>. Acesso em: 21 de abril de 2025.

RIBEIRO, Darcy; ALVES, Rubem. Debate com tema Diálogos impertinentes: Utopia, TV-PUC SP, 1995.

SILVA, Emilly. A Importância do Inventário Participativo na Preservação do Patrimônio Cultural. *Revista Discente Ofícios de Clio*, Pelotas, vol. 5, nº 8, p. 204-213, 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufpel.edu.br/index.php/CLIO/article/viewFile/19051/13121>, acesso em 15 apr. 2025.

Como citar este texto:

BIANCHIN, Sady; MACEDO, Isis; LEAL, Lorena. Vozes que Circulam: A Iniciativa de um Sistema Único de Cultura Circular em Maricá. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-11.